

**ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ ХУДУДИЙ ЖИХАТЛАРИ
(СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Хидиралиев Комил Эсанович

География фанлари номзоди, доцент, Гулистон давлат университети

Товбаев Гофур Зулқайнар ўғли

Ўқитувчи, Гулистон давлат университети

gofurtovbayev92@mail.com

Холдоров Дилшодбек Бўрибой ўғли

Магистр, Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7345490>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ташқи иқтисодий алоқаларнинг ҳудудий жиҳатлари, унинг ўзига хос хусусиятлари атрофлича илмий асосда ўрганилган. Мақолада ҳар қандай давлат, қай даражада тараққий этганлигидан қатъий назар, ташқи иқтисодий алоқаларсиз тўлақонли тарзда яшаши мумкин эмаслиги таҳлил қилинган. Жаҳон миқёсида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар тури ниҳоятда кўп. Табиийки, бирорта давлат уларнинг барчасини ўзида ишлаб чиқариши имкониятига эга эмас. Айрим ҳолларда эса маҳсулотларнинг баъзи турларини ўзида ишлаб чиқаргандан кўра, бошқа мамлакатлардан олиб келиш афзалроқ ва фойдалироқдир.*

Яқин кунларда ҳам, яъни собиқ Иттифоқ ҳукмронлиги даврида четга асосан арзимаган пулга хом ашё чиқариб келган Ўзбекистон, эндиликда мустақилликка эришиши тўғрисида қатор хорижий мамлакатларга хом ашё билан бир қаторда замон талабларига мос тушадиган, рақобатбардош, турли хил электр асбоб-ускуналари, автомобил, телевизор ва видео магнитофонлар, биллур буюмлар, заргарлик маҳсулотлари ва бошқаларни экспорт қилмоқда.

Шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги мураккаб вазиятда давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик янада прагматик ва динамик тусга кириб бормоқда. Универсал тусга эга халқаро ташкилотлар ўрнини тобора кўпроқ минтақавий ташкилотлар эгалламоқда. Ана шундай минтақавий ташкилотлардан бири Туркий давлатлар ташкилотидир. Мақолада ушбу ташкилотнинг фаолият йўналишлари ва унда Ўзбекистон иштирокига ҳам қисқача тўхталган. Шунингдек, ташқи иқтисодий алоқаларнинг ҳудудий жиҳатлари асосида, Сирдарё вилояти ташқи иқтисодий алоқалари таҳлилий маълумотлар асосида ўрганилган.

***Калит сўзлар:** ташқи иқтисодий алоқалар, ҳудудий жиҳат, жаҳон, минтақавий ташкилот, вилоят, ишлаб чиқариш, экспорт, импорт, ривожланиш, миллий манфаат.*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ (НА ПРИМЕРЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

***Аннотация.** В данной статье подробно исследуются региональные аспекты и особенности внешнеэкономических связей на научной основе. В статье анализируется тот факт, что любая страна, независимо от уровня ее развития, не может полноценно жить без внешнеэкономических связей. Есть много видов продуктов и товаров, производимых в глобальном масштабе. Естественно, ни одна страна не в состоянии производить их все. В некоторых случаях предпочтительнее и выгоднее привозить некоторые виды продукции из других стран, чем производить их стран.*

В последние дни, то есть во время правления бывшего Союза, Узбекистан в основном экспортировал сырье за небольшие деньги. Сейчас, благодаря обретению независимости Узбекистан экспортирует, наряду с сырьем, поставляет ряд зарубежных стран с конкурентоспособным, разнообразным электрооборудованием, автомобилями, телевизорами и видео магнитофоны, изделия из хрусталя, ювелирные изделия отвечающими требованиям времени.

Сотрудничество между странами становится более прагматичным и динамичным в современной сложной ситуации, которая быстро меняется. Все больше и больше региональных организаций заменяют международные организации универсального характера. Одной из таких региональных организаций является Организация тюркских языков. В статье кратко затронута деятельность этой организации и участие в ней Узбекистана. Также на основе территориальных аспектов внешнеэкономических связей были изучены внешнеэкономические связи Сырдарьинской области на основе аналитических данных.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, региональный аспект, мир, региональная организация, област, производство, экспорт, импорт, развитие, национальный интерес.

TERRITORIAL ASPECTS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE SYRDARYA REGION)

Abstract. *This article examines in detail the regional aspects and features of foreign economic relations on a scientific basis. The article analyzes the fact that any country, regardless of its level of development, cannot fully live without foreign economic relations. There are many types of products and goods produced on a global scale. Naturally, no country is able to produce all of them. In some cases, it is preferable and more profitable to bring certain types of products from other countries than to produce their countries.*

In recent days, that is, during the rule of the former Union, Uzbekistan mainly exported raw materials for little money. Now, thanks to gaining independence, Uzbekistan, along with raw materials, exports a number of foreign countries with competitive, diverse electrical equipment, cars, televisions and video recorders, crystal products, jewelry that meets the requirements of the time.

Cooperation between countries is becoming more pragmatic and dynamic in today's complex situation, which is rapidly changing. More and more regional organizations are replacing international organizations of a universal character. One of such regional organizations is the Organization of Turkic Languages. The article briefly touches upon the activities of this organization and the participation of Uzbekistan in it. Also, based on the territorial aspects of foreign economic relations, the foreign economic relations of the Syrdarya region were studied on the basis of analytical data.

Key words: *foreign economic relations, regional aspect, world, regional organization, region, production, export, import, development, national interest.*

Кириш. *Мустақил Ўзбекистон ва унинг худудий бирликлари тобора жаҳон сиёсати ва жаҳон иқтисодиётига шиддат билан кириб бормоқда. Қатор мамлакатлар билан ташқи иқтисодий алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантиришга интилмоқда. Зеро, ҳар қандай давлат, қай даражада тараққий этганлигидан қатъий назар, ташқи иқтисодий алоқаларсиз*

тўлақонли тарзда яшаши мушкул. Чунки, жаҳон миқёсида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар тури беҳисоб. Табиийки, бирорта давлат уларнинг ҳаммасини ўзида ишлаб чиқариш имкониятига эга эмас. Айрим ҳолларда эса маҳсулотларнинг баъзи турларини ўзида ишлаб чиқаргандан кўра бошқа мамлакатлардан олиб келиш афзалроқ ва фойдалироқдир.

Турли мамлакатлар билан иқтисодий, илмий-техника ва маданият алоқаларининг тобора такомиллашиб бориши, айрим тармоқларни замонавий техника ва технология билан қуролланишга, ер-сув, қазилма бойликлар ва меҳнат ресурсларидан самара билан фойдаланиш имконини яратади. Ҳозирги даврда халқаро меҳнат тақсимоотида, ташқи иқтисодий алоқаларни самарали йўлга қўйиш ва кенгайтиришда фаол иштирок этиш учун Республикада катта имкониятлар мавжуд.

Яқин-яқинларда ҳам, яъни собиқ Иттифоқ ҳукмронлиги даврида яқин ва узок хорижга асосан арзимаган пулга хом ашё чиқариб келган Ўзбекистон, эндиликда мустақилликка эришиш туфайли қатор хорижий мамлакатларга хом ашё билан бир қаторда замон талабларига мос тушадиган, рақобатбардош, турли хил электр асбоб-ускуналари, автомобил, телевизор ва видео магнитофонлар, биллур буюмлар, заргарлик маҳсулотлари ва бошқаларни экспорт қилмоқда.

Шу билан бирга Республикамиз хориждан саноат ва қисман озиқ-овқат маҳсулотларини олиб турибди. Бу маҳсулотлар орасида турли хил машиналар, асбоб-ускуналар, замонавий станоклар, автобуслар, темир йўл вагонлари, кийим-кечаклар, тамаки маҳсулотлари ва бошқа қатор маҳсулотлар бор. Ташқи иқтисодий алоқаларни ҳар томонлама тараққий эттиришнинг муҳим ва самарали йўлларида бири хорижий мамлакатлар билан қатор соҳаларда қўшма корхоналар қуришди. Ташқи иқтисодий муносабатларнинг бу йўналиши жаҳоннинг кўп мамлакатларида кенг тарқалган. Қўшма корхоналар ташкил этиш ва уларни самарали тараққиёт йўлига солиш ишчи кучлари кўп бўлган давлатлар қаторига кирувчи мамлакатимиз учун алоҳида аҳамият касб этади.

Шунга кўра Ўзбекистонда ҳам бу борада катта ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда қўшма корхоналарни ташкил қилишда жаҳоннинг кўпгина мамлакатлари иштирок этмоқда. Улар орасида Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Жанубий Корея, Буюк Британия, Германия, Бирлашган Араб Амирликлари, Исроил, Покистон, Ҳиндистон, Россия, Украина каби мамлакатлар етакчи ўринни эгаллаб келмоқда.

Келажақда, Ўзбекистон ташқи иқтисодий алоқаларини янги босқичга кўтаришда халқаро туризм муҳим ўрин тутмоғи лозим. Туризм тармоғи тўғри ва самарали ташкил этилса, у катта даромад келтирадиган соҳага айланади. Аниқ фойда манбаи бўлмиш халқаро туризм мамлакатга катта миқдорда чет эл валютасини олиб келиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига катта ҳисса қўшиши мумкин. Ўзбекистон туризм соҳасини ҳар томонлама ривожлантириш учун қатор ҳудудий имкониятларга эга. Унинг ўзига хос табиий шароити, архитектура-меъморчиликнинг ноёб ёдгорликлари, меҳнатсевар ва меҳмондўст халқимизнинг яратган маҳсулотлари чет элдан келган сайёҳларни ниҳоятда қизиқтиради.

Тадқиқот объекти ва усилбиёти. Ҳақиқатдан ҳам, дунё шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги мураккаб вазиятда давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик янада прагматик ва динамик тусга кириб бормоқда. Универсал тусга эга халқаро ташкилотлар ўрнини тобора кўпроқ минтақавий ташкилотлар эгалламоқда. Сўнгги даврларда кўплаб мамлакатлар

минтақавий ташкилотлар доирасида ижтимоий, иқтисодий, экологик, сиёсий ҳамкорликни афзал кўришмоқда. Аксарият минтақавий ташкилотлар миллий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда давлатлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг энг самарали платформасини яратмоқда. Ана шундай минтақавий ташкилотлардан бири Туркий давлатлар ташкилотидир [1].

Хусусан, ўзаро манфаатли инвестиция фаолиятини амалга ошириш Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистоннинг манфаатлари учун ҳам мос келади. Бу мамлакатлар 2017-2021 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётига 2,5 миллиард АҚШ доллари миқдорига тўғридан-тўғри хорижий инвестиция киритдилар (бу тегишли даврдаги хорижий инвестициялар умумий ҳажмининг 10 фоизини ташкил этади). Улардан бир миллиард АҚШ доллардан ортиғи ёки 41 фоиз маблағ 2021 йили инвестиция қилинган. 2017 йилдан бошлаб бу мамлакатлардан Ўзбекистонга инвестицияларнинг ўсиши 30 фоизга тенг бўлган.

Жумладан, рақамлаштириш ҳар қандай давлат учун ривожланишнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Шунинг учун бу масала Туркий давлатлар ташкилоти учун энг долзарбдир. Бу йўналишдаги мақсадлар 2021 йили “Турк дунёси нигоҳи-2040” стратегик ҳужжатида кўрсатилган. Жумладан, ҳужжатда телекоммуникация инфратузилмасини яхшилашга имкон берадиган минтақалараро рақамли алоқани ўрнатиш назарда тутилган. Ташкилот, сунъий интеллект технологияларига алоҳида эътиборни қаратган, бу масала доирасида ҳам ҳамкорлик қилиш белгиланган. Хусусан, бундай технологиялардан иқтисодиётни ривожлантириш учун ҳам, шаҳар инфратузилмасини яхшилаш учун ҳам фойдаланиш мумкин.

Ташкилот маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга ҳам эътибор қаратган. Тарихан ташкилот мамлакатлари халқлари бир хил илдизларга эга. Шу боис маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш ташкилот мамлакатлари учун алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, таълим ва илмий муассасалар ўртасидаги ҳамкорлик, академик алмашинув, қўшма маданий тадбирлар. Шу муносабат билан Туркий маданият ва санъатни биргаликда ривожлантириш, ташкилот доирасидаги ҳамкорлик нуқталаридан биридир. Жумладан, иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази Жиззах филиали томонидан, 2022 йилнинг 1-чораги ва 9 ойлик яқунлари асосида Сирдарё вилоятнинг ташқи савдо айланмаси бўйича тайёрлаган таҳлилий маълумотлар вилоят иқтисодиётини нақадар ривожланиб бораётганлигидан далолат беради[2, 3].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Таҳлилий маълумотларига эътибор берсак, 2022 йилнинг январь-март ойларида Сирдарё вилоятининг ташқи савдо айланмаси **203,1** млн. доллар бўлиб, шундан 67 фоиз-**136,4** млн. доллар импорт ва 33 фоиз-**66,7** млн. доллар экспортга тўғри келган. Ушбу даврида **-69,6** млн. доллар салбий сальдога эга бўлган. Сирдарё вилояти билан энг кўп ташқи савдо айланмаси Қозоғистон давлатига ҳисобланади. Унинг ҳажми 66,9 млн. доллар бўлиб, шундан 3,3 млн. доллари экспортга ва 63,6 млн. доллари импортга тўғри келган. Кейинги ўринларни Хитой (34,1 млн.долл.), Афғонистон (24,1 млн.долл.), Россия (18,8 млн.долл.) давлатлари эгаллаган.

Жумладан, 2022 йил I чорак яқунлари бўйича ҳудудда **экспорт** ҳиссаси қуйидаги кўраткичларни ташкил **қилган**-озик-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар 27,8 млн доллар, саноат маҳсулотлари 26,1 млн. доллар, ҳар хил тайёр маҳсулотлар 4,6 млн. доллар, ноозик-овқат маҳсулотлари 3,5 млн. доллар, кимёвий моддалар ва маҳсулотлар 2,3

млн.долларни ташкил этган. Ушбу даврда **импорт** таркибида-озик-овқат маҳсулотлари 46,5 млн. доллар, кимёвий моддалар ва маҳсулотлар 33,7 млн. доллар, машина ва транспорт ускуналари 27,5 млн. доллар, ноозик-овқат маҳсулотлари 18,7 млн. доллар, саноат маҳсулотлари 5 млн. долларни ташкил этган.

Вилоятнинг ички худудий бирликлари доирасида **экспортнинг** юқори ҳиссаси, Янгиер шаҳрида 25,4, Сирдарё туманида 25,1, Мирзаобод туанида 10,1, Сайхунобод туманида 8,9 ва Гулистон туманида 7,7 фоизга тўғри келган. **Импортнинг** 12,4 фоизи Янгиер шаҳрига, 12,2 фоизи Сирдарё туманига тўғри келган.

2022 йилнинг тўққиз ой якунларига кўра эса ялпи худудий маҳсулот (**ЯХМ**) ҳажми **12,8** трлн.сўми, ўсиш суръатлари **104,5%**ни, **ЯХМ** таркибидаги қишлоқ, хўжалиги улуши **38,4%**, саноат улуши **24%**, қурилиш ишлари улуши **7,1%**, хизматлар улуши **29,6%**, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ўсиш суръатлари **128,3%**, чакана савдо айланмаси **106%**, хизматлар **114,4%**ни ташкил этган.

Вилоят кўпгина асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари бўйича республика ўртача ўсишидан юқори. Жумладан, асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ўсишида **1-ўрин**, саноат ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳамда экспортда республикада **3-ўринни** эгаллаган. Ўсиш суръатлари ва кўрсаткичлар республикада юқорилигига қарамасдан баъзи кўрсаткичларнинг республика иқтисодиётидаги улуши пастлигича қолмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги (**3,3%**), қурилиш (**2,2%**), хизматлар (**1,5%**), чакана савдо (**1,5%**) соҳаларида республикада **13-14-ўринларда**.

Бугунги кунда Сирдарё вилояти ўзининг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги имкониятларини давр талаби асосида шакллантирмоқда. Вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари йигирмадан ортиқ давлатларга экспорт қилинмоқда. 2020 йилда Сирдарё вилоятида 368 минг 612 тонна маҳсулот экспорт қилинган бўлса, шундан 133 минг тоннадан ортиғи сабзавот, 7 минг 950 тоннаси хўл мевага тўғри келган.

2022 йил бошидан шу кунгача 34 минг 752 тонна маҳсулот хорижга экспорт қилинган. 2022 йил якунига қадар 415 минг тонна маҳсулот экспорт қилиш кўзда тутилган. 2022 йилда экспорт қилинаётган маҳсулотларнинг турини кўпайтириш ва ҳажмини ошириш борасида режали тадбирлар олиб борилмоқда. Бундан тўрт беш йил олдин қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари асосан Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон давлатларига экспорт қилинган бўлса, айтилганидек дунёнинг йигирмадан ортиқ давлатларига хусусан, Жанубий Корея, Хитой, Ҳиндистон, Полша, Эрон ва бошқа мамлакатларга экспорт қилинмоқда. Бу Сирдарё вилояти заминида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига жаҳон бозорида талаб ортиб бораётганидан далолат беради.

Маҳсулотлар миқдорини ортишида Ўсимликлар карантини худудий инспекциясини ўрни юқори. Сирдарё вилояти Ўсимликлар карантини худудий инспекцияси томонидан вилоятда етиштирилаётган тўқсонбости экинлар, иссиқхона хўжаликларидаги помидор, бодринг, болгар қалампири бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг фитосанитар ҳолати доимий равишда назорат қилиб борилади.

Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарорлаштириш бўйича муҳим ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда уларни экспорт қилиш учун зарур шароит ва имкониятлар яратилмоқда ва бу ўз самарасини бермоқда. Бугунги эпидемиологик вазиятда ташқи савдо юклари белгиланган санитария қоидаларига

риоя этган ҳолда, қисқа муддатларда божхона назорати ва расмийлаштирувидан ўтказилиб борилмоқда.

Аниқ рақамларга мурожаат қилинганда 2021 йил вилоятда ташқи савдо айланмаси 408,16 млн. АҚШ долларни ташкил этган. Жумладан, 113,37 млн. АҚШ долларини ташкил этувчи товарлар 29 та давлатга экспорт қилинган бўлиб, асосий ҳамкор давлатлар Афғонистон, Россия Қозоғистон, Хитой, Бангладеш, Тожикистон, Покистон, Украина, Туркия давлатлари ҳисобига тўғри келган. Экспорт қилинган асосий товарлар сирасига ун маҳсулотлари, мева-сабзавот маҳсулотлари, калава ип, пахта толаси, тери ва улардан ясалган буюмлар, фармацевтика маҳсулотларига тўғри келган. Шунингдек, вилоят ҳудудида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектлари томонидан оғирлиги 60,9 минг тонна, қиймати 21,4 млн. АҚШ долларига тенг мева-сабзавот маҳсулотлари 17 дан ортиқ давлатларга экспорт қилинган. Бу жараённинг асосида, божхона назорати ва расмийлаштируви жараёнида яратилган қулайликлар. Бу ҳол тадбиркорлар томонидан, айниқса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини четга экспорт қилувчи экспортёрлар томонидан тўла қўллаб-қувватланмоқда.

Вилоятда ташқи иқтисодий фаолиятни юқори даражада шаклланиши, аввало вилоят ҳудудида ташкил этилаётган янги ва янги ишлаб чиқариш кучларига боғлиқдир. Айнан, Гулистон шаҳрида “MMX PRO” полипропилен қоп маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхонанинг очилиши Гулистон шаҳри ишлаб чиқариш салоҳиятини юқorigа даражага кўтарди. Корхонага Хитой давлатидан қиймати 1,2 млн. АҚШ долларига тенг бўлган асбоб-ускуналар олиб келинган. Бунда божхона органлари томонидан 2,5 млрд. сўмлик божхона тўловларидан имтиёзлар қўлланилган.

Янги ишга туширилган ушбу корхонада 180 та янги иш ўрни яратилган бўлиб, лойиҳа қиймати 3,1 млн. АҚШ долларига тенг. Мазкур корхонада йилига 30 млн. дона қоп маҳсулотлари ишлаб чиқарилади ҳамда маҳсулотларнинг 60 % и МДХ давлатларига экспорт қилинади[4].

Хулоса. Сирдарё вилояти ташқи ишлаб чиқариш салоҳиятини кўтариш асосида, кўплаб ҳудудларда шакллантирилаётган эркин иқтисодий зоналар асосий омиллардан бири сифатида қаралмоғи лозим. Ушбу доирада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 18 мартдаги “Жиззах” махсус индустриал зонасини барпо этиш тўғрисида”ги ПФ-4516-сонли Фармонида асосан, Жиззах вилоятида “Жиззах” эркин иқтисодий зонасида, Сирдарё вилояти Сирдарё тумани филиали ташкил этилган.

Мазкур шароитда “Сирдарё” эркин иқтисодий зонаси фаолиятининг асосий вазифалари ва йўналишлари этиб қуйидагилар **белгиланган:**

-Сирдарё вилоятининг ишлаб чиқариш ва ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда маҳаллий минерал-хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматга эга рақобатбардош, импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини кенгайтириш;

-мева-сабзавот ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, сақлаш ва қадоқлаш, тўқимачилик, пойабзал ва чарм-галантерея, экологик жиҳатдан хавфсиз кимё, фармацевтика, озиқ-овқат, электротехника саноати, машинасозлик ва автомобилсозлик, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа йўналишларда замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш учун тўғридан-тўғри хусусий инвестицияларни, шунингдек, хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш;

-эркин иқтисодий зона корхоналари ўртасида ҳамда бошқа маҳаллий корхоналар билан мустаҳкам кооперация алоқаларини ўрнатиш ва ривожлантириш асосида маҳаллий хом ашё ва материаллардан юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш;

-“Сирдарё” ЭИЗ ҳудудида ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт ва ижтимоий инфратузилмани жадал ривожлантириш, шунингдек, ушбу ҳудудда сифатли логистика хизматлари кўрсатиш бўйича замонавий инфратузилмани шакллантириш;

-эркин иқтисодий зонанинг соҳа кадрларига бўлган жорий ва истиқболдаги эҳтиёжларидан келиб чиқиб, юқори малакали мутахассисларни тайёрлашни ташкил этишда ва уларнинг эркин иқтисодий зонада жойлашган корхоналарда ишлаб чиқариш.

Сирдарё эркин иқтисодий зонасида бугунги кунда, асосан, қурилиш моллари, сантехника маҳсулотлари, терини қайта ишлаш, металл конструкциялар йўналишларида ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Сирдарё эркин иқтисодий зонасида 2019 йил январь-май ойларида ишлаб чиқарилган 419,7 миллиард сўмлик маҳсулотнинг 26 фоизи четга экспорт қилинган.

Жумладан, «Сирдарё-Фарм» эркин иқтисодий зонасида эса фармацевтика соҳасида бир марта ишлатиладиган пластмасса идишлари ва инфузол дори воситаларини ишлаб чиқариш лойиҳалари керак. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил қилишда ҳудудни танлай билиш муҳим аҳамият касб этади. Шамол қайси томондан эсишидан тортиб, ҳаво ҳарорати неча даража бўлишигача, инobatга олиниб, ишлаб чиқариш зоналари режалаштирилади. Ҳеч қачон чарм-пойабзал ишлаб чиқариш заводи билан озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш заводи ёнма-ён жойлаштирилмайди. Сирдарё ЭИЗ да ҳам худди шу тартибда ҳар бир ички ва ташқи омиллар инobatга олиниши лозим.

Бугунги кунда Хитой, Туркия, Россия ва Жанубий Корея давлатларининг Ўзбекистонга киритаётган инвестиция улуши бошқа давлатларга қараганда анча юқоридир. Инвесторларни жалб қилиш мақсадида ҳар бир ҳудуднинг ўз инвестицион потенциали, яъни мавжуд хом ашё ресурслари инobatга олинган ҳолда махсус графиклар асосида инвестицион бизнес форумлар ўтказиб борилиши керак. Улар доирасида ҳудуднинг салоҳияти намойиш қилинади.

Вилоят иқтисодиётини тубдан яхшилаш, унинг ўзига хос стратегиясини ишлаб чиқиш доирасида, бугунги кунда амалий ишлар сифатида «Корея-Ўзбекистон» бизнес ассоциацияси ваколатхонаси очилганлигини айтиб ўтиш мумкин. Асосий эътибор Сирдарё вилояти ва Жанубий Корея ҳудудлари ўртасида савдо-иқтисодий, молиявий-инвестициявий, инновация ва гуманитар, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада чуқурлаштириш истиқболлари муҳокама қилинган. Хулоса ўрнида айтиш лозимки, Сирдарё вилояти замонавий ишлаб чиқариш марказига айланиши асосида, Ўзбекистонда ташқи иқтисодий алоқалар доирасида ўз ўрнига эга бўлиб бормокда.

REFERENCES

1. Ҳақимова М., Хўжаев Х., Махмудов Б. Халқаро иқтисодий муносабатлар. -Тошкент., 1997.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Тошкент: “Ўзбекистон”- 2021. - 464 б.
3. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил 11 ноябрь. №243(8305).
4. Сирдарё вилоятининг статистик ахборотномаси. 2021 йил. 2022 йил.